

**ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОBOB'ЯЗKOBИХ ТА ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ
КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»**

Косуліна Н.Г.
професор, д.т.н.

Сухін В.В.
доктор філософії

Чорна М.О.
доцент, к.т.н.

Ляшенко Г.А.
доцент, к.т.н.

Коришунів К.С.
доктор філософії

*Державний біотехнологічного університету, кафедра електромеханіки, робототехніки, біомеди-
чної інженерії та електротехніки,
Харків, Україна*

**SOFTWARE OF MANDATORY AND OPTIONAL EDUCATIONAL COMPONENTS EDUCATIONAL
PROGRAM «BIOMEDICAL ENGINEERING»**

Kosulina N.,
d.t.s., prof.

Sukhin V.,
PhD

Chorna M.,
c.t.s., associate professor,

Lyashenko H.,
c.t.s., associate professor,

Korshunov K.
Student PhD

*State Biotechnological University,
Department of Electromechanics, Robotics, Biomedical and
Electrical Engineering, Kharkiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

В роботі представлено огляд програмного забезпечення, як одного із елементу використання мультимедійних технологій у навчальному процесі з метою їх застосування при викладанні обов'язкових та вибіркових освітніх компонентів освітньої програми «Біомедична інженерія» Державного біотехнологічного університету. Розглянуто характеристики та основні функції програм, можливість їх застосування у вирішенні інженерних завдань, призначення в освітньому процесі. Сформульовано окремі пропозиції щодо розширення напрямків використання програм у навчальному процесі. Доведено, що навчальні комп'ютерні програми забезпечують комплексний підхід у процесі оволодіння загальних та освітніх компетентностей за даною освітньою програмою.

ABSTRACT

The paper presents an overview of the software as one of the elements of the use of multimedia technologies in the educational process for the purpose of their application in the teaching of mandatory and optional educational components of the educational program «Biomedical Engineering» of the State University of Biotechnology. The characteristics and main functions of the programs, the possibility of their application in solving engineering tasks, and their role in the educational process are considered. Separate proposals have been formulated regarding the expansion of the areas of use of programs in the educational process. It has been proven that educational computer programs provide a comprehensive approach in the process of mastering general and educational competencies under this educational program.

Ключові слова: програмне забезпечення, мультимедійні технології, освітня компонента, освітня програма, біомедична інженерія.

Keywords: software, multimedia technologies, educational component, educational program, biomedical engineering.

Вступ.

Розвиток сучасної системи освіти в країнах світу обумовлюється впровадженням інформацій-

них комп'ютерних технологій (ІКТ) у всі сфери діяльності навчальних закладів та багато в чому зобов'язано впровадженню вільного доступу до ресурсів мережі Інтернет. Ці процеси визначають значні

зміни у традиційних підходах до освітнього процесу. Інформатизація сучасної системи освіти спрямована на застосування у навчальному процесі інформаційних технологій поряд із традиційними засобами.

Сучасні ІКТ відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації; підвищують ефективність самостійної роботи; дозволяють вивчати явища та процеси в мікро- та макросвіті, всередині складних технічних та біологічних систем на основі використання засобів комп'ютерної графіки та комп'ютерного моделювання; а також дають можливість представляти в зручному для вивчення масштабі часу різні фізичні, хімічні, біологічні та соціальні процеси, які реально протікають з дуже малою або дуже великою швидкістю. Нині в освіті за умов вузівського навчання на перший план виходить застосування технологій e-learning. Термін «електронне навчання» інтегрує низку інновацій у сфері застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, таких як комп'ютерні технології навчання, інтерактивні мультимедіа, навчання на основі веб-технологій, онлайн навчання тощо [1, 2].

Створення та використання нових методик при навчанні обов'язкових та вибіркових дисциплін неможливе без використання комп'ютера, програмного забезпечення, Інтернет-технологій та педагога нової формації.

Відповідно до Листа МОНУ від 13.03.2015 № 1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році» <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-126729-15#Text> та Наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», багато часу призначено на самостійну роботу здобувачів.

Зростання обсягу знань, що породжується світовою спільнотою, викликає необхідність у вмінні здобувачів самостійно набувати знання. Тому сучасна система освіти має забезпечити придбання майбутніми фахівцями умінь і навичок з методології пізнання та умінь самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі для вирішення дослідницьких завдань, обізнаності у новітніх вітчизняних та зарубіжних ІКТ та їх використання для вирішення теоретичних та практичних питань. Одним із напрямків використання ІКТ у сфері освіти є мультимедійні технології. Дослідники визначають мультимедійні технології в широкому сенсі як спектр інформаційних технологій, що використовують різні програмні та технічні засоби з метою найефективнішого впливу на користувача.

Саме нові розробки у навчанні із застосуванням комп'ютерних програм та методів у сукупності відносять до сфери мультимедіа. Комп'ютерні програми є одним із аспектів застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі. Суттєвим є якісний рівень програмного забезпечення, його середовище для дисциплін, технічна досконалість, якість змісту, педагогічна цінність.

Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання повинні сприяти поглибленню теоретичної бази знань, посиленню прикладної спрямованості навчання, розкриттю дослідницького, творчого потенціалу студентів та викладачів відповідно до їх здібностей, потреб.

Мета: Аналіз існуючих навчальних комп'ютерних програм, визначення їхньої ролі в навчальному процесі. Теоретичне обґрунтування використання програмного забезпечення, як одного із елементу використання мультимедійних технологій у навчальному процесі з метою їх застосування при викладанні обов'язкових та вибіркових освітніх компонентів освітньої програми «Біомедична інженерія» Державного біотехнологічного університету та аналіз існуючих навчальних комп'ютерних програм, визначення їх ролі в навчальному процесі.

Основний матеріал. Підготовка сучасних фахівців на освітній програмі «Біомедична інженерія» Державного біотехнологічного університету потребує високої якості надання освітніх послуг з метою формування спеціаліста високого класу в технічній галузі. Сучасні умови навчання за допомогою нового комп'ютерного забезпечення характеризуються гнучкістю, відкритістю, доступністю та надають здобувачу можливість вільного вибору місця, часу, змісту та форм навчання, розвивають його пізнавальний інтерес, творче мислення, формують «вміння працювати в умовах комп'ютерного середовища». Все це сприяє покращенню якості навчання, надання якісних навчальних послуг та відповідає основним завданням сучасної системи освіти, одним із напрямів якої є інженерна (технічна) складова навчання.

Так наприклад розглянемо доступне програмне забезпечення для навчання та наукових досліджень за такими освітніми компонентами, як: лікувальна техніка на основі лазерних технологій, сертифікація, стандартизація та експлуатація, основи конструювання БМА та основи технології виробництва БМА для біооб'єктів, системи автоматизованого проектування БМА, оптимізаційні методи та моделі в БМІ, біосумісні матеріали, основи алгоритмізації та програмування засобів автоматизації біомедичного обладнання, прикладне програмне забезпечення для обробки біомедичних даних, штучні органи та системи, 3D моделювання, технічна біоніка, медична біоніка, моделювання біологічних процесів та систем, системи біомедичної візуалізації біооб'єктів, методи медико-біологічних досліджень, електромагнітні поля та методи їх розрахунку, гидравліка та гемодинаміка.

SciLab (<https://www.scilab.org>) – пакет програм для проведення широкого кола чисельних обчислень, що має потужне відкрите середовище для інженерних і наукових розрахунків. Програмні інструменти застосовуються для візуалізації, моделювання та інтерполяції, диференціальних рівнянь та математичної статистики. Розрахунки здійснюються як для елементарних, так і великої кількості спеціальних функцій (Бесселя, Неймана, інтегральні функції), є потужні засоби роботи з матрицями, поліномами (у тому числі і символічними),

чисельними обчислень (наприклад, чисельного інтегрування) і розв'язання задач лінійної алгебри, оптимізації і симуляції, розширені статистичні функції, а також засіб для роботи з 2D і 3D графікою та анімацією. Середовище комп'ютерної математики SciLab має схожу на MATLAB мову і набір функцій для математичних, інженерних і наукових чисельних розрахунків. До складу пакету SciLab також входить Scicos – програмний інструмент для редагування блокових діаграм і симуляції (надбуда над ним Xcos є аналогом пакету Simulink у MATLAB), що синтезує математичні моделі в галузі механіки, гідравліки, електроніки та електромеханіки. SciLab підтримується виконання сценаріїв, написаних для MATLAB. У складі системи є утиліта, що дозволяє конвертувати документи MATLAB у SciLab. Є можливість спільної роботи SciLab з програмою LabVIEW.

LabPlot (<https://labplot.kde.org/>) – безкоштовне програмне забезпечення для інтерактивного створення наукових графіків, візуалізації та аналізу даних із відкритим вихідним кодом на «C» та «C++» для робочого столу KDE. LabPlot схожий на Origin (аналог MATLAB) і може імпортувати файли даних Origin. LabPlot забезпечує простий спосіб створення, керування та редагування графіків. Діаграми можна експортувати в декілька форматів піксельної та векторної графіки. 2-D та 3-D графіки відображаються на «робочому аркуші» читанням файлів даних або електронних таблиць. ПЗ характеризується високоякісною візуалізацією даних, простим в користуванні, надійним аналізом даних і статистикою (без кодування), імпорт і експорт даних у/з різні формати, доступністю - Windows, macOS, Linux і FreeBSD. Наразі робота із вихідним кодом LabPlot здійснюється за допомогою веб-сервісу для розміщення та спільної розробки ІТпроектів – GitHub, яку ще називають соціальною мережею для розробників програмного забезпечення (<https://github.com/KDE/labplot>).

SageMath (<https://www.sagemath.org/>) – безкоштовне математичне програмне забезпечення для вивчення прикладної математики, застосування в дослідницьких роботах, інженерії та науці. Ця програмна охоплює багато аспектів математики в різних сферах – алгебру, геометрію, комбінаторику, чисельний аналіз, теорію графів, теорію чисел, теорію груп, криптографію, обчислення та статистику. Однією з основних цілей SageMath є створення доступної, безкоштовної альтернативи таким пакетам математичного ПЗ, як Maple, Mathematica, Magma, MATLAB, PARI, GAP, Singular, Maxima, KASH. При створенні SageMath було об'єднано кращі математичні програмні продукти із відкритим вихідним кодом, такі як NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy, Maxima, GAP, FLINT, R тощо. Пакет передбачає роботу з інтерактивним середовищем розробки (IDE) мови Python. Робота з вихідним кодом SageMath через GitHub (<https://github.com/sagemath>).

Ansys Electronics Desktop Student пропонує безкоштовний доступ до галузевих симуляторів

Ansys із золотим стандартом для роботи з антенами, радіочастотами, мікрохвильовими печами, друкованими платами, інтегральними схемами та конструкціями корпусів інтегральних мікросхем, а також електромеханічними пристроями, такими як електродвигуни та генератори. Студенти матимуть доступ до Ansys HFSS, Ansys Maxwell, Ansys Q3D, Ansys Icepak, Ansys Twin Builder і Ansys Circuit, що дозволяє проектувати широкий спектр електричних і електромеханічних систем. Ansys HFSS — це багатопільове програмне забезпечення для тривимірного електромагнітного моделювання (EM).

Ansys Maxwell – це програма для тривимірного електромагнітного моделювання електричних машин і електромеханічних пристроїв. Ansys Q3D Extractor розраховує паразитні параметри опору, індуктивності, ємності та провідності (RLCG) для електронних конструкцій. Ansys Icepak – це обчислювальна гідродинаміка (CFD) для керування температурою електроніки.

Ansys Twin Builder – це програмна платформа для створення віртуальних моделей, які імітують поведінку фізичних активів або систем, уможливаючи прогнозне обслуговування та оптимізацію.

Також можна використовувати для вивчення дисциплін: електроніка і мікросхемотехніка в БМІ, ТОЕ, ТЕП, КВП, нарисна геометрія і комп'ютерна графіка наступні програми: MATLAB, як пакет прикладних програм для вирішення завдань технічних обчислень; Maple, як програмний пакет; система комп'ютерної алгебри; SolidWorks, як програмний комплекс САПР для автоматизації робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва. Забезпечує розробку виробів будь-якого ступеня складності та призначення; AutoCAD – дво- та тривимірною системою автоматизованого проектування та креслення, розроблена компанією Autodesk; NI Multisim – це програма для створення електронних схем та моделювання, яка є частиною набору програм для проектування схем, поряд із NI Ultiboard; NI Ultiboard – це програмний комплекс для розробки та підготовки до виробництва друкованих плат.

В даний час створені як технічні передумови, так і психологічні (Covid-19, воєнні дії в Україні) для широкого використання програмного забезпечення в освіті для здобувачів, які знаходяться на онлайн навчанні. Однак, важливим елементом успішного засвоєння загальних та професійних компетентностей за освітньою програмою «Біомедична інженерія» є не тільки ефективність застосування комп'ютерних програм, яка залежить від наявності зворотного зв'язку зі студентами но також і учбово-матеріальна база кафедри, наявність сучасного комп'ютера у здобувача, що є комплексом матеріальних та технічних засобів, необхідних для надання якісних освітніх послуг. В свою чергу включення до пізнавального процесу комп'ютерних програм тягне за собою вимогу модернізації лекційних та практичних занять. Інформаційні технології дозволяють викладачеві, використовуючи електронний варіант лекцій, зменшити час на конспектування

матеріалу здобувачами а отже, дають можливість краще та цікавіше пояснити матеріал з використанням програмного забезпечення.

Висновок. Розвиток інформаційних технологій в останні десятиріччя призвело до їх широкого використання в багатьох сферах людської діяльності, в тому числі й у освіті. Використання новітніх інформаційних технологій у процесі вивчення обов'язкових та вибіркових освітніх компонентів освітньої програми «Біомедична інженерія» в закладі освіти підвищує ефективність формування всіх загальних та професійних компетентностей. Комп'ютерні програми використовують як в аудиторній роботі, так і для організації самостійної роботи. Слід зазначити деякі проблеми, і недоліки, пов'язані з використанням комп'ютерних програм. Вони стосуються відсутності комп'ютерно-орієнтованого науково-методичного забезпечення використання програмного забезпечення для освітніх

компонентів освітньої програми «Біомедична інженерія». Не виключними є випадки недостатнього технічного забезпечення, необхідного для ефективного застосування комп'ютерних програм у навчальному процесі. Необхідна розробка нормативної документації університету, в якій буде враховано нові електронні засоби навчання.

Література

1. Косуліна Н. Г. Теоретичні основи електротехніки – фундаментальна дисципліна в системі вищої технічної освіти / Косуліна Н. Г., Мороз О.М. // Збірник науково-методичних праць «Підвищення ефективності інноваційної системи сталого розвитку університету». – Харків, ХНТУСГ. – 2012. – С. 162 – 168.
2. Warren Axelrod. Outsourcing Information Security. Artech House Publishers, 2011, 266 pages.